

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИНДУКЦИИ РОДОВ У ЖЕНЩИН ДОРОДОВОМ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК**Ихтиярова Г.А., Рахматиллаева Х.Ф.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В исследовании сравнивались различные методы индукции родов и акушерские исходы у беременных женщин с дородовым или преждевременным разрывом плодных оболочек. Инфицирование плода в полости матки при дородовом излитии околоплодных вод может приводить к осложнениям течения беременности, родов или развитию осложнений в послеродовом периоде, выбор времени и методов индукции предотвращает осложнения родах и в послеродовом периоде.

Ключевые слова: преждевременное излитие околоплодных вод, дородовой разрыв плодных оболочек, индукция родов

DIFFERENTIATED APPROACH TO INDUCTION OF LABOR IN WOMEN WITH PRE-LABOR AND PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES**Ikhtiyarova G.A., Rakhmatillaeva H.F.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study examines methods of labor induction and obstetric outcomes in women with pre-labor or premature rupture of membranes, and evaluates clinical management strategies for labor in such scenarios. Intrauterine infection of the fetus following premature rupture of membranes can lead to complications during pregnancy, childbirth, and the postpartum period. Timely and appropriate selection of labor induction methods is essential to reduce the risk of intrapartum and postpartum complications.

Keywords: premature rupture of membranes, pre-labor rupture of membranes, labor induction.

МУДДАТДАН АВВАЛ ВА ТУҒРУҚДАН ОЛДИН ҚОҒОНОҚ СУВИ КЕТГАН ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ТУҒРУҚ ИНДУКЦИЯСИНИ ОЛИБ БОРИШДАГИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ**Ихтиярова Г.А., Рахматиллаева Х.Ф.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда ҳомиладор аёлларда туғруқдан олдин ёки муддатидан аввал қоғоноқ пардаси ёрилиши (амниотик сувларнинг оқиб чиқиши) ҳолатларида туғруқни индукция қилиши усуллари ва акушерлик натижалари дифференциал таққосланди. Жаҳон миқёсида олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, муддатидан олдинги туғруқлар салмогининг юқорилиги, шунингдек уларда перинатал ўлимнинг юқорилиги, ўз навбатида ушбу патологияни эрта таъхислаш ва даволаш чора-тадбирларини ишлаб чиқишни тақозо этмоқда. Шунингдек, туғруқни бошлаш учун тўғри вақт ва мақбул усуллари танлаш орқали мазкур асоратларнинг олдини олиш мумкин.

Калит сўзлар: амниотик парданинг эрта муддатларда ёрилиши, туғруқдан олдин қоғоноқ парданинг ёрилиши, туғруқни индукция қилиши.

e-mail: gulchexra_ixtiyarova@bsmi.uz

Актуальность. Дородовой разрыв плодных оболочек (ДРПО), в настоящее время также называемый «предродовым разрывом плодных оболочек», представляет собой разрыв плодных оболочек после 37 недель, но до начала процесса родов. Когда разрыв плодной оболочки происходит до 37 недели беременности, это называется преждевременным разрывом плодной оболочки (ПРПО). Недоношенность является причиной большинства случаев заболеваемости и смертности новорожденных. Разрыв плодных оболочек до родов является значительной акушерской проблемой, которую часто игнорируют, и встречается примерно в 3-4% всех беременностей. На его долю приходится от 40% до 50% всех преждевременных родов [9; 11]. ПРПО является причиной около трети всех преждевременных родов и осложняет 3% беременностей. Значительные показатели заболеваемости и смертности были связаны с ПРПО. Недоношенная беременность (ПРПО) сложнее поддается лечению. Дородовой разрыв плодных оболочек характеризуется его короткой латентностью, более высоким риском

внутриматочной инфекции и большей вероятностью сдавления пуповины. Женщины с преждевременным ПРПО более склонны к развитию хориоамнионита и отслойки плаценты.

Такие факторы, как хроническое воспаление, острые инфекции, невоспалительные поражения сосудов, нарушения роста, механические расстройства и материнский стресс, приводят к активации гормонов и цитокинов, которые в конечном итоге усиливают деградацию матрикса и вызывают преждевременные сокращения матки, что в конечном итоге приводит к преждевременному разрыву оболочек [5; 6].

Несвоевременное излитие околоплодных вод при недоношенной и доношенной беременности считается важнейшим фактором риска для плода и матери. Внутриутробное инфицирование плода на современном этапе является одной из наиболее важных проблем акушерства и перинатологии. Резко возросла роль хламидии, цитомегаловирусной, уреамикоплазменной инфекций во время беременности. В последнее время во всех странах отмечается рост инфекционной патологии, что с одной стороны связано с появлением новых более информативных методов диагностики и соответственно, с возрастанием прижизненной выявлено инфекций, с другой стороны, не исключено и истинное увеличение частоты данной патологии [1; 3; 4]. Инфицирование плода в утробе матери при дородовом излитие околоплодных вод может приводить к осложнениям течения беременности, родов или развитию заболевания у новорожденного.

Мертворождаемость при преждевременных родах встречается в 8–13 раз чаще, чем при доношенной беременности, а среди недоношенных живорожденных приходится до 75% случаев ранней неонатальной и детской смертности. Это связано с комплексом медико-биологических факторов, таких как внутриутробные инфекции, эндокринопатии, а также психологические и социально-экономические аспекты, влияющие на здоровье женщин. В то же время этиологию преждевременных родов в 17-58% установить не удастся [2; 7; 10].

Тактика ведения беременных с данной патологией варьирует в зависимости от срока гестации, объёма излившихся околоплодных вод, степени выраженности инфекционного процесса, наличия экстрагенитальной патологии и осложнений текущей беременности [6; 9; 11; 12].

Противопоказания для выбора выжидательной тактики включают хориоамнионит, осложнения беременности, требующие срочного родоразрешения (тяжёлая преэклампсия, эклампсия, отслойка плаценты, кровотечение при предлежании плаценты), а также декомпенсированные состояния матери. Активная тактика ведения также сопряжена с рисками, такими как необходимость родовозбуждения, которое может привести к гиперстимуляции матки, повышенной частоте кесарева сечения, болевому синдрому и дискомфорту, а также развитию септических осложнений у матери. Однако основным преимуществом активной тактики является профилактика инфекционных осложнений. Важно учитывать, что частота инфекций и необходимость кесарева сечения увеличиваются при родовозбуждении после 72 часов безводного промежутка [8].

Цель. Оптимизация тактики ведения и разработка дифференцированного подхода к индукции родов у женщин с дородовым и преждевременным разрывом плодных оболочек на основе особенностей течения родового процесса.

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач проведено комплексное обследование 47 беременных, у которых роды осложнились с дородовым излитием околоплодных вод (ДИОВ) в сроках 34-40 недель гестации, поступившие в Бухарский городской родильный комплекс за период 2021-2024 года. С помощью анамнестических, клинико-лабораторных и инструментальных данных проводили изучение течения беременности, родов, послеродового периода. Была проведена оценка готовности родовых путей по шкале Бишопа с момента поступления. По Национальному стандарту ведения больных с ДИОВ после 18 часов безводного промежутка является основанием для проведения антибактериальной терапии, с целью профилактики гнойно-септических осложнений у родильниц. Родовые пути беременных осмотрены через 2-4 часа с целью решения вопроса о целесообразности индукции родов при отсутствии родовой деятельности. Характер родовой деятельности контролировали на основании ведения партограмм. При ведении родов, осложненных дородовым излитием околоплодных вод, необходим контроль гемодинамические показатели, ведение листа наблюдения, измерение температуры тела каждые 4 часа, кровь на лейкоцитоз 1 раз в сутки, общий анализ крови (коагулограмма, С-реактивный белок, лейкоцитарный индекс интоксикации), анализ мочи, группа крови и Rh принадлежность, анализ выделений из влагалища - мазок, УЗИ матки и плода, цервикометрия, общее состояния роженицы. Учитывая высокую чувствительность бактерий влагалища и шейки матки к ампициллину, применение данного препарата показано при родах с преждевременным и дородовым излитием околоплодных вод.

Результаты и их обсуждение. Возраст женщин составлял от 19 до 39 лет, а средний возраст – 27,5 года. Анализ место жительства беременных показал, что 43,6% женщин проживают в городе, а 56,4% – в сельской местности. У 21 женщины (44,6%) была первая беременность, у 14 женщин (29,7%) была вторая беременность, а у 42 женщин (25,7%) – третья и более. У всех женщин беременность протекала на фоне экстрагенитальных заболеваний, в большинстве случаев сочетание нескольких из них. Преобладала анемия лёгкой и средней степени тяжести (73,1%), заболевания щитовидной железы (50,3%), заболевания мочевыделительной системы (23%) и варикозная болезнь (25%). Каждая третья женщина (32,7%) перенесла инфекционные заболевания при данной беременности в основном в виде острых респираторных инфекций (ОРИ), обострение хронического синусита, цистита, пиелонефрита. У 17,2% беременных эпизоды ОРИ в течение беременности повторялись многократно. Среди гинекологических заболеваний чаще всего диагностированы хронические эндометриты, вирусные инфекции герпетической и уреоплазмоза в сочетании с хламидиозом 54% и бактериальный вагиноз 25,6%.

А также был проведен анализ течения беременности. При этом в среди беременных ранние токсикозы составляли - 32,5%, варикозное расширение вен – 12,3%, гипертензивные состояния – 26,8% случаев. У всех женщин с ДИОВ проведено валагалищное исследование при помощи зеркал с целью выявления характера выделений, цвета околоплодных вод, степень раскрытия шейки матки. Выявлено, что при начале родовой деятельности у 51% обследованных беременных параметры раскрытия, длины, консистенции, положение шейки матки и состояние предлежащей части плода имели баллы до 5, что оценивалось, как «незрелая шейка». А у 49% женщин родовые пути оценивались как «зрелая шейка».

Тактика дальнейшего ведения пациенток определялась в соответствии с протоколом родильного комплекса. У беременных с «незрелой» шейкой матки после получения информированного согласия пациентки и её родственников проводилась индукция родов с использованием геля простагландина («Гландин гель»). Состояние родовых путей переоценивалось через 12 часов для уточнения необходимости продолжения индукции. У женщин с «зрелой» шейкой матки применялась выжидательная тактика. Пациентке разъяснялось, что в течение 24–48 часов возможно самостоятельное начало родовой деятельности без развития осложнений. По согласию семьи роженица находилась под динамическим наблюдением акушера-гинеколога. В этот период проводился контроль лабораторных показателей — коагулограммы, количества тромбоцитов, нейтрофилов и лейкоцитов. Если в течение 24–48 часов не происходило спонтанного начала родов, либо наблюдалось снижение уровня тромбоцитов, то это рассматривался как переход в активную тактику применения простагландинов для индукции родов. При развитии критических состояний, угрожающих жизни матери (преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, тяжёлая преэклампсия, эклампсия, несостоятельность рубца на матке), а также при тяжёлой акушерской патологии и отсутствии условий для срочного естественного родоразрешения, по совету врачей принималось решение о проведении оперативного родоразрешения.

С целью преиндукции родов применяли простагландины: Гландин 3 мг или динопростон (Пге₂) гель *revaginum*; начальная доза - 2 мг у первородящих женщин с незрелой шейкой, 1 мг - для повторнородящих. После того, если не начинается регулярная родовая деятельность, то можно применять вторую дозу динопростона 1 или 2 мг через 6 ч. Максимальная доза динопростона за 12 часовый период составляет 4 мг для первородящих женщин с «незрелой» шейкой матки, 3 мг для всех других женщин.

Из обследованных 47 беременных с ДРПО и ПРПО естественные роды произошли у 32, что составляет 68,1% от общего числа, из них у 24 проводилась индукция родов (51,06%), а кесарево сечение выполнено 15 женщинам (31,9%).

Выводы.

1. Эндометрит в анамнезе, патологический рост условно патогенной цервико-вагинальной микрофлоры, хламидиоз и бактериальный вагиноз являются основными клинико-анамнестическими факторами при ДРПО.

2. После 8 часов безводного промежутка тактика ведения родов должна быть консервативно-выжидательная в течении 24-48 часов, на фоне антибактериальной терапии.

3. При отсутствии самостоятельной родовой деятельности, необходимо начать индукцию родов простагландинами: Гландин Е2 - гель 2 мг вагинально у первобеременных и Гландин Е – таблетки 3 мг у повторнородящих.

4. Своевременная и точная диагностика ПРПО и ДРПО имеет важное значение для успешной беременности. Основным мотивом является улучшение перинатального исхода и снижение заболе-

ваемости и смертности новорожденных. Это может быть достигнуто только в том случае, если клиницисты будут лучше ориентироваться в вопросах диагностики и лечения ПРПО и ДРПО.

Список литературы:

1. Ikhtiyarova G.A., Dustova N.K., Bahramova Sh.U., Ruzieva N.H., Irgashev D.S., Matrizaeva G.J. Molecular genetic markers of hypertension risk in pregnant women with antiphospholipid syndrome. Clinical review for general practice. 2024; 5 (9): 62–69 (In Russ.). DOI: 10.47407/kr2024.5.9.00480
2. Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K., Subanova G.A., Navruzova N.O., Narzulloeva N.S., Oripova F.Sh., Salimova T.B., Rysbaeva A.Zh., Fakher Rahim, Biochemical, laboratory and instrumental diagnostic indicators of early diagnosis of women with gestational diabetes, *Endocrine and Metabolic Science*, Volume 18, 2025, 100252, ISSN 2666-3961, <https://doi.org/10.1016/j.endmts.2025.100252>.
3. Ikhtiyarova, G.A. & Dustova, N.Q. & Oripova, F.Sh & Tosheva, I.I. & Olimova, N.I. & Qurbonova, Zebiniso. (2024). PCOS in women with infertility and role of determinant genes of steroid hormones. *BIO Web of Conferences*. 121. 04008. 10.1051/bioconf/202412104008.
4. Ixtiyarova G.A., Ashurova N.G., Tosheva I.I. Predgravidary preparation of women with a high group of perinatal risks and inflammatory diseases of the genitals // *European Journal of Research - Vienna, Austria*, 2017. - №9-10. – С.53-62
5. Когги А.Б., Робинсон Дж.Н., Норвиц Э.Р. Современная диагностика и лечение преждевременного разрыва плодных оболочек. 2008; 1:11–22с.
6. Локвуд С.Д., Сеньей А.Е., Диске М.Р. Фибронектин плода в цервикальном и вагинальном секрете как предиктор преждевременных родов. 1991; 325:669–674.
7. Matrizaeva, Gulnara & Ikhtiyarova, Gulchekhra. (2024). Immune and immunohistochemical profile in women with miscarriage: modern approaches and research data. Clinical review for general practice. 5. 108-116. 10.47407/kr2024.5.11.00524.
8. Миляева Н.М., Ковалев В.В., Лебедева Л.М. Оценка эффективности и безопасности применения Мифепристона для преиндукции и индукции родов. *Вопросы акушерства и перинатологии* 2007; 6: 2: 15— € М
9. Мерсер Б.М., Крауз Д.Т., Гольденберг Р.Л., Миодовник М., Мапп Д.К., Мейс Дж., Домбровски М. *Am J Obstet Gynecol*. Исследование антибиотикотерапии ПДРПО: системные маркеры матери и плода и перинатальные исходы. 2012; 206:145–149.
10. Nargiz, S., Gulchekhra, I., Dilrabo, N., Aziz, A., Umarbek, E., Dilshod, N., & Maqsad, M. (2025). Comparative analysis of aerobic exercise versus resistance training on cardiovascular risk factors in prehypertensive adults. *Revista Latinoamericana de Hipertension*, 20(4).
11. Найе Р.Л., Петерс Э.К. *Ланцет*. Причины и последствия преждевременного разрыва плодных оболочек. 1980; 1:192–194с.
12. Хайбулина З.Р. Метаболические сдвиги при гипотрофии у детей, *Педиатрия*. - 2006.-№ 3-4. – С. 130-135.

Для цитирования: Ихтиярова Г.А., Рахматиллаева Х.Ф. Дифференцированный подход к индукции родов у женщин дородовом и преждевременном разрыве плодных оболочек // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 1024–1027. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17932952>